

##https://nahdtelbda.com.sa/##

##https://nahdtelbda.com.sa/##

ضاييرلاب هايملاتابريست فشك ةكرش

، ضاييرلابايف .تاكريشلاولزانملا نم لك ل ةفلكمو ةميسج رارضأ ايف هايملابريست ببستيا نأ نكمي ةرادص ايف اقبلايف نوبغري نيذلا كئولوال نم ثب ردقي ال آدروم هايملابريست نع فشك ل ةكرش دعت ، ةبسانملا ةربخلاو ايجولونكتلا عم .اهحالصل ةياغلل ةفلكم حبصت نأ لبق ةلمتحم تالكشم ايف ، اذه ةنودملا روشنم ايف .يضم تقو ايف نم لهسأ كلمع وأ كلزنم ايف هايملاتابريست يلع روثعل حبصأ ، ضاييرلابايف هايملاتابريست فشك ةكرش تامدخ نم ةدافتسال ةيفيكي يلع ةرطن يقلن فوس مهمل نم اذاملو ، ةمدخل مدقم رايخا دنع هنع ثحبت يذلا مو ، ةمدختسمل ةينقتل فشكتسنس .بريست ثودح ايف كشت تنك اذا ةعرب فرصتلا

هايملاتابريست صحف

نأ نكمي .نكمم تقو عرسأ ايف اهلو ةلكشملا داچي مهمل نمف ، كلزنم ايف هايملابريست كيديل ناك اذا ةياغلل آفلكم اهحالصل نوکي نأ نكمي و كلزنم ةميسج رارضأ قاچل ايف هايملاتابريست ببستيا . ةعرب هحالصل بريستل ردصم ديح ايف ضاييرلاب هايملاتابريست فشك ةكرش كدعاست نأ نكمي .ةءافكو

ردصم ديح اهلالخ نم ضاييرلابايف هايملابريست فشك ةكرشل نكمي يتل قرطلا نم ديدعلا كانه ءارمحل تحت ةعشألاب لمعت يتل تاريماكلا لثم ةصصختم تادعم نومدختسي ام أبلاغ .هايملابريست دعب نونكم تيس ، بريستل عقوم ديح درجم .بريستل قيق دلا عقومل ديح تل ةيوت وصل ءزهجال وأ .تاحالصل ءارج نم كلذ

تابريست فشك ةكرشب لاصتالا ايف رخأتت الف ، هايملابريست كيديل نوکي دق هنع دقتت تنك اذا كلزنم هقحلتس يذلا ررضلا لق ، عرسأ لكشب اهلو ةلكشملا فاشتك مات ام لك .ضاييرلابايف هايملابريست هحالصل ايف لكت ضافخانو

ضاييرلاب تانازل لزع ةكرش

اچي حصلنا كمل ايل تلصو دقف ، ضاييرلابايف ةفرتحمو ةقووم تانازل لزع ةكرش نع ثحبت تنك اذا هنع اذك ءومل نم يتلاو تانازل ةدوچل ةيلاع لزع تامدخ مدقن Water Leak Detection Company ايف نحن نوسركي نيذلا ةراهمل او ةربخلا يوذ ني ني نهمل نم قيرف انيدل .كتابلطتمو كتاچايتح ايلتس اهرثك او تادعمل او تاي نقتل ثدح طقف مدختسن نحن .انئالمعل ةنكمم ةمدخ لضفا مي دقتل مه دوهج ةميقي لضفأب انئالمع ديوزت وه انفده .ةدوچل نم يوتسم يلعل ان تامدخ نوكت نأ نامضل أم دقت دي زملا ةفرعمل مويلا انب لصلتا .قرطلا لكب مهتاعقوت زواجتل نيدهاچ يعسنو ، مهلاومأ لباقم ةنكمم .ي ناچم راعسأ ضرع بلطا وأ ، ان تامدخ نع

ضاييرلاب تانازل لزع

م تي .يوصقلا ةرارحل تاچرد نم ايف ةنخمل هايمل ةيامح يلع دعاست ةيلمع ضاييرلابايف تانازل لزع

لخادلاب ءاملءاقبإ ىلع كلذ دعاسي .نيرتسي لوبلا ةوغر لثم ، ةلزع ةدامب نازخلا فيلغت قيرط نع كلذ ةدرابل او ةنخاسلا تاخنملا نم لك يف آديفم نوكي نأ نكمي ام وهو ، ةتبات ةرارح ةجرد دن

ضاي رلاب فقسأ لزع ةكرش

ححصلا ناكلما ىلإ تلصو دقف ، ضايرلا يف ةربخ تاو ةقوثوم فقسأ لزع ةكرش نع ثحبت تنك اذا ةمصاعلا يف انئالمعل ةدوعل ةيلع فقسأ لزع تامدخ مدقن ، Water Leak Detection Company ةكرش يف مهدهج نوسركي نيذلا نيديمتملاو ةربخلا يوذ نييينهملا نم قيرف نجن .ةديدع تاونسلا ةيدوعسلا كب ةصاخلا حطسألا لزعل تادعملاو تاينقتلا ثدحأ مدختسن .انئالمعل ةنكمم ةمدخ لضفأ ميديقتل لزع تامدخ نم ةعساو ةعومجم مدقن نجن .رصانعلال نم كبتكم وأ كللزنم ةيماح نمضي امم ، تابرسنل عنمو ةصاخلا كاتاجايتحا ةشقانملا مويلا انب لصتا .ةيدرفلا كاتابلطتمو كاتاجايتحا بسانتل فقسألا ي.نجم راعسأ ضرع ىلع لوصحلاو

ضاي رلاب يسكوب يالا لزعل

نع ثحبت الف ، ضايرلا يف هايملاب برست نع فشكلا يف ةربخ تاو ةقوثوم ةكرش نع ثحبت تنك اذا ةيبرعلا ةكلمملا يف انئالمعل ةدوعل ةيلع تامدخ مدقن نجن .يسكوب يالا لزعل ريغ رخآ يشي أ جاجنل نم لفاح لجس انيدلو ةديدع تاونسلا ةيدوعسلا

انقيرف رفوتي .ةءافكو ةعرب اهحلالصإو تابرسنل عاقوم ديدحتل تادعملاو تاينقتلا ثدحأ مدختسن ىلع درلل عوبسألا مايأ لاوط ةعاسلا رادم ىلع ةربخلا يوذو أيلاع أبيردت نيبردملا نييينهملا نم كتملكم

نكمم تقو عرسأ يف كتلكشم لحل دجب لمعنسو هايملاب برست عم يتأت يتل طوغضلا مهفتن نجن .ةينجم ةراشتسا ىلع لوصحلل مويلا انب لصتا

هايملاب تانازخ لزعل

متميل اذا .ةيعانصلا وأ ةيراچتلا وأ ةينكسلا ضارغألل هايملاب نيذختل هايملاب تانازخ مدختست ام أبلاغ فشكلا ةكرش كدعاست نأ نكمي .هايملاب برستل أردصم حبصت دقف ، حيحص لكشب تانازخلا هذه لزعل ديدحتو حيحص لكشب ألوزعم كب صاخلا هايملاب نازخ ناك اذا ام ديدحت يف ضايرلا يف هايملاب برست نع برستلل ةلمتحم رداصم ي

ضايرلاب ةحابس تاماح لزعل

امبر .ضايرلا يف كب صاخلا ةحابسلا ماح لزعل يف بغرت كللعت دق يتل بابسألا نم ديدعل كانه ضعب كانه ، ببسلا ناكمهم .ةقاطلا فيلكت ريفوت ديرت وأ ، هايملاب برست نأشب أقلق تنك جحص لكشب كب صاخلا ةحابسلا ماح لزعل لجأ نم اهب مايقلا ىلإ جاتحت يتل ءايشألا

لك ةعومجملا هذه لمشتس .ضايرلاب هايملاب تابرسنل فشكلا ةكرش نم لزعل مقط ءارش ىلإ جاتحتس ، آلاوأ تاميلعتل اعابتا ىلإ جاتحتس ، كلذ دعب .جحص لكشب كب صاخلا ةحابسلا ماح قالغإل هجاتحت ام هئلم يف ءدبلا كنكمي ، حبسلا قالغإل درجم .ةكربلا متخي الةمءالملا لجأ نم ةعومجملا عم ةقفرملا ءاملاب

داعملا هايملاب مادختسا يديوي دق ؛ ةبذعل هايملاب ةحابسلا ماح علم طقف كيقب بجي هنأ ةظحالم مهملا نم ماح ءالتما درجم .تابيرستل ثودح يف ببسنتل او برستل عنوم فالتل ىلإ ةحلالملا هايملاب وأ اهريودت .ةجالح بسح تاجالع وأ ةيئاي ميكا داوم ي ءافاضا كنكمي ، ةحابسلا

ضايرلاب ي نابم ميمرت

هي وئم ةجرد 15 و فيصلال في هي وئم ةجرد 40 ةرارحلل ةجرد طسوت مغلبي ، هي دوعسلال ةيبرلال ةكلمللا في هانكمي هايملال برست نع فشك لل ةكرش كيديل نوكي نأ يوررضال نم ، فورظلال هذه ببسب .ءاتشلال في تاونس 10 نم رثكأ ذنم ةكرشلال لمعت .ضاي رلال اهرقمو فشك ةكرش.ماعل رادم يلل ةقوئوم تامدخ مي دقت مي مرئلال وصالل لامعأ ذي فنت مهنكمي نذللا ني دمتعملال و ةربخلال يوذي ني ينهمللا نم قيرف اهي دلل و ةيعانصلال و ةيراجئلال و ةينكسلال ي نابملا كل ذي فامب ، ي نابملا عاونأ عي مج في ةءافكب

كلذل آقو لمع ةطخ ةغايصو برستلال نع مچانللا ررضال مي يقيت هي ةكرشلال اهتذختا يئلال لولأال ةوطخلال .تادعملال ةدحأ مادختساب ةيلصلال اهتلالل ي نابملا ةداعل متي ، تاحالصلال نم ءاهئلالا درجمب في كب صاخلال ي نابملا نأ يلاب نئمطت يئح ، اهتامدخ عي مج يلاب انامض ةكرشلال مدقت امك .تاي نقتلال و ةني مأي دي

ضاي رلاب لزانم مي مرئ

تاونس ذنم ةروجهم لزانملا هذه مطعم .مي مرئ يلاب ةجاحب ضاي رلال في ةمي دقلل تويبلل نم ريئكلالا كانه هايملال برست ردصم دي دحت هي لزانملا هذه دحأ مي مرئ في لولأال ةوطخلال .ةري بك تاحالصلال يلاب ةجاحب هي و ةدح يئلال ررضال حالصلال هي ةيللالل ةوطخلال نإف ، برستلال ردصم يلاب روثعلال درجمب

في اهحالصلال و اءاجيإ مهملا نم كلذل ، لزنم لابل رارضال نم ريئكلالا هايملال تابرست ببست نأ نكمي حالصلال و اءاجيإ في ضاي رلاب هايملال تابرست فشك ةكرش كءعاست نأ نكمي .نكمم تقو عرسأ عنمل ةقيرط لصفأ نأشب كل حصنلال مي دقت يلاب أضيأ نيرداق نونوكي يس .كللزنم في تابرستلال لبلقتسملال في تابرستلال

ضاي رلاب يراجم ةكبش

نع مچانللا بارطضالال و اءاعزالل يلاب ةفاضلالاب .ضاي رلال ناكسل ةفولأم ةلكشم هايملال تابرست ةلكشم نم هنأ في ببسلال وه اذه .كئلكلتممب ةمي سج رارضأ قاحل يلاب أضيأ يءوئ نأ نكمي ، تابرستلالا هذه يلاب دي دحت هانكمي ضاي رلال في هايملال برست نع فشك لل اهب قوئوم ةكرش كيديل نوكي نأ ةيغلل مهملا ه.هحالصلال و ةءافكو ةعرسب ةدح ي دق برست

ي راجملا كئلسأ فلت وائلل وه هايملال برستل آعويش رئكلالا بابسلال دحأ [\[معلومات إضافية\]](#)

نوكي نأ لمتحمل نمف ، هايملال ةروئاف في ةدايز وائلل ةصاخلال تاكللتمملا يلاب ةبطرعقب دوجو تظحال تادعم مادختسال يلاب ةرداق ةفرتحملال هايملال برست فشك ةكرش نوكتس .ي راجملا في برست كيديل .ةمزاللال تاحالصلال ءارجإ مئ برستلال ردصم دي دحتل ةصصختم

ي دحباب لاصئالال في ددرت ال ف ، كللزنم في يئحصلال فرصلل برستل ةودح لامئح نأشب آقلق تنك اذلا مي يقيت يلاب نيرداق نونوكي يس .ضاي رلال في ةبيطلال ةعمسلال تاذ هايملال برست نع فشك لل تاءكرش .ةبولطم نوكت دق تاحالصلال يلاب ةيانعلاو ةعرسب فقوملا

ضاي رلاب يراجم ةكبش

في يئحصلال فرصلال ةكبشل ةي دحتل ةي دحتل ةي نابلل أمخض آعورشم آرخؤم ةي دوعسلال ةموكحلالا تاءب .ةري بك ةي قرت دي دجلال ماظنلال نوكي يس اذل ، حالصلال يلاب اءاجيإ و أمي دق مي دقلل ماظنلالا ناك .ضاي رلال هاي م نم دي زملا ةجللام يلاب آرداق أضيأ نوكي يس .ةنايصلال في لهساو ءءافكب رثكأ دي دجلال ماظنلال نوكي يس .لمئكيلا تاونس ةدع قرعئس يلاب ريبك عورشم اذه .يئحصلال فرصلال

ضاي رلاب للاف مي مرئ

تنأف ، ضاي رلال في هايملال برست نع فشك لل ةبيط ةعمس تاذ ةكرش يلاب روثعلالاب رملال قلعئتي ام دنع

قيرف زيهجت مت ، لاجملا اذه يف ةربخلال نم تاونس عم Restore Villa. نع ثحبلال نم ديزم ىلإ جاتحت ال ةعرسب كب ةصاخلا تاكلت مملال يف تابرس ت ي أ ديدحتل ايجولونكتلاو تاودألا ثدحأب انيدل ءاربخلال اهرغص وأ اهمجج نع رظنلال ضغب - ةءافك و

لماكلال اليفال ميمرت ةمدخ آضيأ رفون لب ، بسحف ةلماشلال تابيرستلا نع فشكلا ةمدخ مدقن ال راجفنا ببسب يئام ررضل تضرعت دق تنك ءاوس .قباسلا اهدجم ىلإ كب ةصاخلا تاكلت مملال ةداعإل ةداعتسالال ةيلمع بناوچ عيجم ذيفنتل ةربخلالو ةربخلال انيدل ، ناضيف وأ بوبنأ

اهتلاحي ىلإ كب ةصاخلا اليفال ةداعتسالال نامضل لللك ال انقيرف لمعيس ، ةيانهنلا ىلإ ةيادبلال نم هلعل اندهج يراضق لذبنسو كب صاخلا يرامثتسالال راقعلا وأ كلزنم ةيمهأ مهفتن نحن .ةيلصلال ىرخأ ةرم ديدج هنأك وودبي

لوصحلل مويلا Restore Villa. ب لصتاف ، ضايرلا يف هايملال تابرس ت فشك ةكرش ىلإ ةجاج يف تنك اذإ ةيناجم ةراشتسالال